

MATEMATIKA FANINI O‘QITISH JARAYONIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH AHAMIYATI

Ismatov Normurod Asatulla o‘g‘li

Jizzax davlat pedagogika universiteti o‘qituvchisi

Annotatsiya. Matematika fanini samarali o‘qitish uchun zamonaviy pedagogik texnologiyalar zarur. Ular o‘qituvchilarga o‘quvchilarni matematik tushunchalarni chuqurroq tahlil qilishga va ularni turli vaziyatlarda qo‘llashga undaydigan turli xil o‘qitish usullaridan foydalanish imkonini beradi. Ushbu maqolada biz matematika o‘qitishda bunday texnologiyalarning o‘rni va ahamiyatini ko‘rib chiqamiz.

Kalit so‘zlar: matematika, pedagogik texnologiyalar.

Annotation. Modern pedagogical technologies are necessary for effective teaching of mathematics. They allow teachers to use different teaching methods that encourage students to analyze mathematical concepts more deeply and apply them to different situations. In this article, we examine the role and importance of such technologies in mathematics education.

Key words: mathematics, pedagogical technologie.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalarning aksariyati kompyuter dasturlari va Internet texnologiyalaridan foydalanish bilan bog‘liq. Ular o‘qituvchilarga o‘quvchilarga matematik tushunchalarni yaxshiroq tushunishga va muammolarni hal qilish ko‘nikmalarini rivojlantirishga yordam beradigan interfaol tadbirlar va o‘yinlarni osongina yaratishga imkon beradi. Bunday topshiriqlarni yaratish uchun ko‘plab onlayn resurslar va dasturlardan foydalanish mumkin, bu esa o‘qituvchilarning matematikadan dars berish qobiliyatini sezilarli darajada kengaytirishi mumkin.

Texnologiya talabalar uchun ham mavjud. Ular o‘zlarining matematik ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun turli xil ilovalar va dasturlardan foydalanishlari mumkin, masalan, onlayn muammolarni hal qilish, grafiklarni chizish, taqdimotlar

yaratish va h.k. Bu nafaqat qiziqarli, balki matematika bo'yicha bilimlaringizni chuqurlashtirishning ajoyib usuli.

Bugungi kunda o'qitishda qo'llanilayotgan muhim texnologiyalardan biri o'quvchilarning smartfon, planshet va noutbuk kabi shaxsiy qurilmalaridir. Bunday qurilmalar talabalarga masofadan turib va istalgan vaqtda o'qish imkoniyatini beradi, shuningdek, katta hajmdagi ma'lumotlardan foydalanish imkoniyatini beradi. O'qituvchilar o'quvchilar bilimini to'ldiradigan va ularga matematikani mustaqil o'rganish uchun materiallarni taklif qiladigan onlayn resurslardan foydalanish imkoniyatini ta'minlashi mumkin.

Zamonaviy texnologiyalar o'qituvchilar va talabalar o'zaro ma'lumot almashish imkonini beradi. Bu to'g'ri kommunikativ shovqinni ta'minlash uchun muhimdir. O'qituvchilar talabalar bilan ma'lumot almashish uchun onlayn platformalardan foydalanishlari mumkin, bu ularga onlayn video darslarni tomosha qilish yoki topshiriqlarni bajarish imkonini beradi. Talabalar, o'z navbatida, onlayn suhbat orqali o'z topshiriqlarini bajarishda yordam olishlari va muammolarga yangi nuqtai nazardan qarashlari mumkin.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar ham o'qituvchilarga har bir talaba uchun o'qitishni individuallashtirish imkonini beradi. Ular qayerda qo'shimcha yordamga muhtojligini va keyingi bosqichga o'tishlari mumkinligini tushunish uchun talabaning ta'lim tarixini tahlil qiluvchi dasturlardan foydalanishlari mumkin. Bu o'qituvchilarga o'z yondashuvi va o'qitish usullarini har bir talabaga individual ravishda moslashtirish imkonini beradi.

Matematika o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar muhim o'rin tutadi. Ular o'qituvchilarga turli xil o'qitish usullaridan foydalanishga yordam beradi va o'quvchilarga matematik tushunchalarni yaxshiroq tushunishga yordam beradigan qiziqarli tadbirlarni yaratadi. Bundan tashqari, texnologiya katta hajmdagi ma'lumotlarga kirishni ta'minlaydi, shuningdek, har bir talaba uchun o'rganishni individuallashtirish imkoniyatini beradi. Bularning barchasi matematikani o'qitish va umuman ish samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Zamonaviy o'qituvchining jamiyatni axborotlashtirish sharoitida ishlashga tayyorligini belgilab beradigan quyidagi axborot-kommunikativ salohiyatlar muhim hisoblanadi. Kompyuterli ta'lim jarayonida ta'lim o'quvchi va kompyuter orasidagi munosabatlarga ko'ra tashkil etiladi, boshqariladi, nazorat qilinadi. Kompyuterli ta'limni tashkil etish-o'quvchi bilan o'quv materiali o'rtasidagi bog'lanishni kompyuter vositasida yo'lga qo'yish. O'quvchi bilan o'quv materiali o'rtasidagi bog'lanishni tashkil etish uchun ta'lim loyihalangani. O'quvchilarning o'quv ishlarini tashkil etish, ular faoliyatini rag'batlantirish tegishli vositalar asosida modellashtiriladi.

Ta'lim jarayonida foydalanishga mo'ljallangan ko'plab elektron o'quv materiallari yaratilganki, unga elektron darslik, elektron o'quv qo'llanma, o'rgatuvchi dastur vositalari kabilarni misol qilib ko'rsatish mumkin. Pedagogik, kompyuter va axborot texnologiyalar ta'lim jarayonini tashkil etish, tayyorlash, ilmiy-metodik materiallar bilan ta'minlash, ta'lim jarayonini amalga oshirish, ta'lim natijalarining sifatini baholashdan iborat bo'lgan yaxlit tizimda o'z ifodasini topadi.

Matematika fanlarini o'qitishga yangi texnik vositalar, shu jumladan, kompyuter va boshqa axborot texnologiyalarining jadal kirib kelayotgan hozirgi davrida fanlararo uzviylikni ta'minlash maqsadida informatika fani yutuqlaridan foydalanish dolzarb masalalardan biridir. Kompyuter texnikalarini ta'lim muassasalariga tatbiq etish, o'qitish jarayonini optimallashtirishga keng yo'l ochib beradi. Keyingi o'n yillikda matematika fanini o'qitishda kompyuterlardan foydalanish bir necha asosiy yo'nalishlarda olib borildi. Bularga kompyuter yordamida bilimni baholash, turli tipdagi o'rgatuvchi dasturlarni ishlab chiqish va rivojlantirish, bilishga oid matematikaviy o'yinlarni ishlab chiqish va boshqalar kiradi.

Matematika o'qitishda kompyuterlarni qulayligini yana bir yo'nalishi ayrim o'quv holatlarini modellashtirishdir. Modellashtirilgan dasturlardan foydalanishning maqsadi, o'qitishning boshqa usullari qo'llanganda tasavvur qilish, ko'z oldiga keltirilishi qiyin bo'lgan materiallarni tushunarlibo'lishini ta'minlashdan iborat. Modellashtirish yordamida o'quvchilarga ma'lumotlarni grafik rejimda kompyuter multimediasida ko'rinishida taqdim qilish mumkin. Shu boisdan ular matematikani

chuqur o‘rganish va o‘quv jarayonida sezilarli darajada mustaqillik namoyon etishga moyil bo‘ladilar.

Shunday qilib, bugungi tezkor davr o‘quvchilarni ham qisqa muddatda va asosli ma'lumotlar bilan qurollantirish, ular tomonidan turli fan asoslarini puxta o‘zlashtirilishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishni taqozo etmoqda. Zamonaviy sharoitda ta'lim jarayonining barcha imkoniyatlariga ko‘ra shaxsni rivojlantirish, ijtimoiylashtirish va unda mustaqil, tanqidiy, ijodiy fikrlash qobiliyatlarini tarbiyalashga yo‘naltirilishi talab qilinmoqda. O‘zida ana shu imkoniyatlarni namoyon eta olgan ta'lim shaxsiga yo‘naltirilgan ta'lim deb nomlanadi. Bu turdagi ta'lim o‘quvchilarda mustaqillik, tashabbuskorlik, javobgarlik kabi sifatlar, shuningdek, mustaqil, ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini tarbiyalashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Ochilov M. Yangi pedagogik texnologiyalar. – Qarshi: Nasaf. 2000. - 80 b.
2. Saidahmedov N. Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiya. – T.: O‘z MU. 2003. - 66 b.
3. Bespalko V.P. Slagayemiye pedagogicheskoy texnologii. – Moskva: Pedagogika, 1989. - 190 b.
4. Skatkina A.A. —Metodika prepodaveniya matematiki v sredney shkole. II Moskva —Prosvesheniell